

U-Space. Una gestión segura y eficiente de espacios aéreos saturados para drones

Fernando LÓPEZ PÉREZ

La irrupción de los drones civiles, tanto para uso recreativo como profesional, ha obligado a las autoridades a implementar una regulación de la cual se ha dado cuenta en números anteriores de esta REVISTA. Al final, toda esta regulación, tanto a nivel comunitario como nacional, tiene como objetivo contrarrestar los riesgos que el vuelo libre de aeronaves no tripuladas puede causar en nuestro espacio aéreo, principalmente por razones de seguridad.

Como complemento a lo dicho, desde hace unos años ha surgido la preocupación por la gestión de espacios aéreos sobrecargados en áreas urbanas y la compatibilidad entre los vuelos de drones y aeronaves tripuladas. De ahí nació, a nivel europeo, el concepto de U-Space, que busca implantar la gestión automatizada del tráfico de UAS (sistemas de aeronaves no tripuladas), especialmente en el espacio aéreo de baja altitud y en entornos urbanos, con el fin de integrarlo de manera segura al sistema de gestión del tráfico aéreo

ya existente para la aviación tripulada.

El funcionamiento de U-Space consiste en que, a través de un conjunto de servicios y procedimientos específicos, se garantice el acceso seguro, eficiente y accesible al espacio aéreo de los drones

Al igual que en otros ámbitos de la regulación de aeronaves no tripuladas, la principal normativa proviene de la Unión Europea, siendo su norma más relevante el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/664 de la Comisión Europea de 22 de abril de 2021, relativo a un marco regulador para el U-Space. Como se menciona en el considerando 3 de esta norma, “en determinadas zonas, especialmente aquellas en las que se espera un gran número de operaciones simultáneas de UAS o en aquellas donde operan junto con aeronaves tripuladas, la integración segura, protegida y eficiente de los UAS en el espacio aéreo requiere la introducción de normas y procedimientos específicos adicionales para sus operacio-

nes y para las organizaciones que participan en ellas, así como un alto grado de automatización y digitalización”; “es necesario definir un conjunto mínimo de requisitos para las operaciones de UAS en determinadas zonas geográficas de UAS, que deberán denominarse espacio aéreo U-Space a efectos del presente Reglamento. El acceso de los operadores de UAS a dicho espacio aéreo U-Space estará condicionado al uso de determinados servicios (servicios de U-Space) que permitan la gestión segura de un gran número de operaciones de UAS, respetando también los requisitos aplicables en materia de seguridad y privacidad” – considerando 5-.

En resumen, el funcionamiento de U-Space consiste en que, a través de un conjunto de servicios y procedimientos específicos, se garantiza el acceso seguro, eficiente y accesible al espacio aéreo de los drones. Su objetivo es lograr una gestión automatizada de los drones, permitiendo un elevado número de operaciones en el espacio aéreo de baja altitud (VLL, del inglés Very Low Level) y en entornos urbanos,

Operador controlando un dron en entorno urbano, ejemplo del uso civil que motiva la regulación del espacio aéreo mediante el sistema U-Space. Foto: Paul Theodor Oja (Pexels)

así como su integración con la gestión del tráfico aéreo tripulado.

U-Space tiene los siguientes puntos clave que permitirán su despliegue:

- Gestión del espacio aéreo para drones, asegurando que puedan volar de forma segura en el mismo espacio aéreo utilizado por aeronaves tripuladas, mediante la implementación de sistemas de gestión de tráfico, control y comunicación que operan en tiempo real.
- Servicios de información que proporcionen a los operadores de drones información esencial sobre el espacio aéreo, tales como restricciones de espacio aéreo, condiciones meteorológicas y alertas de tráfico.
- Operación autónoma de drones, permitiendo la autonomía de los vehículos.
- Normas de localización, monitoreo y notificación de emergencias, así como la prevención de colisiones, con el fin de garantizar la seguridad y la vigilancia.
- Interoperabilidad, tanto de la tecnología utilizada por los diferentes países de la Unión Europea como de los sistemas empleados por los drones, para garantizar la compatibilidad con los sistemas de aviación tripulada.

A nivel nacional, el Ministerio de Transportes impulsó en 2022 el Plan de Acción Nacional para el Despliegue de U-Space 2022-2025, el cual, según dispone en su exposición de motivos, “responde a la necesidad de impulsar el desarrollo y la implantación del sistema y los servicios de U-Space de manera coordinada y eficiente en aquellas zonas del territorio nacional donde se considere necesario, todo ello en consonancia con la normativa que establece el marco regulador comunitario”.

Este Plan Nacional fija cuatro objetivos, concretados en líneas de actuación y acciones específicas a lo largo de su horizonte temporal:

- Actuaciones en materia de espacio aéreo.
- Implantación del modelo de prestación de servicios nacional.

Representación esquemática del espacio aéreo U-Space, donde se integran rutas automatizadas de drones (UAS) con zonas geográficas restringidas (geozonas) y servicios específicos de gestión del tráfico aéreo no tripulado (USSP). El modelo permite la coexistencia segura con aeronaves tripuladas en entornos urbanos mediante normas de segregación, vigilancia y control digital. Imagen: EASA.

- Despliegue de los servicios de U-Space y CIS, y habilitadores para su prestación.

Aunque este Plan fue aprobado en 2022, se encuentra actualizado respecto del posterior Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, que desarrolla el régimen jurídico para la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas.

Precisamente en este Real Decreto se especifica qué autoridades y organismos participarán en el desarrollo e implantación de U-Space en España. Así, el artículo 62 establece que la Comisión Interministerial de Transportes y Defensa será la encargada de designar el espacio aéreo como U-Space por motivos de seguridad, protección, privacidad o medio ambiente; y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se erige como la autoridad competente para resolver sobre la expedición, modificación, revocación, suspensión o limitación de los certificados de proveedor único de servicios de información común y de los certificados de proveedor de servicios U-Space, así como para supervisar dichos proveedores. Por su parte, la Disposición Adicional

Octava designa a ENAIRE como proveedor único de servicios de información común para prestar sus servicios de forma exclusiva en todos los espacios aéreos U-Space designados en el espacio aéreo de responsabilidad española, durante un período de diez años, prorrogables.

Por consiguiente, los retos tecnológicos que la implantación de U-Space demanda son mayúsculos y costosos, pero su efectiva implementación asegurará una convivencia más pacífica y segura entre los drones y las aeronaves tripuladas.

REFERENCIAS

COMISIÓN EUROPEA. *Reglamento de Ejecución (UE) 2021/664 de la Comisión de 22 de abril de 2021 relativo a un marco regulador para el U-Space*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 139, 23 abril 2021, pp. 67–89. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0664>.

GOBIERNO DE ESPAÑA – MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. *Plan de Acción Nacional para el Despliegue de U-Space 2022-2025*. AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), 2022. Disponible en: <https://www.seguridadvialenelaire.aesa.gob.es>